

YER SOLIG'I MA'MURCHILIGINI TRANSFORMATSIYALASH ORQALI MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH.

Ramazonov Shamil Ulug'bek o'g'li,
Qarshi xalqaro universiteti v.v.b dotsenti
e-mail: ramazonovshamil2022@gmail.com,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426284>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda jismoniy shaxslar tomonidan yer solig'ini hisoblash va to'lash sohasida mavjud muammolar tahlil qilinadi. Maqolada yer solig'ining mahalliy byudjetdagi ahamiyati, soliqqa tortish tizimining hozirgi holati, raqamlashtirish va soliq ma'muriyatchiligidagi yangiliklar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yer solig'i sohasidagi asosiy kamchiliklar — yagona ma'lumotlar bazasining yo'qligi, huquqiy maqomning noaniqligi, soliq qarzdorliklari va soliq madaniyatining pastligi aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun takliflar berilgan. Shuningdek, yer solig'i tizimini rivojlantirish bo'yicha amaliy va normativ tavsiyalar keltiriladi, bu esa mahalliy byudjet daromadlarini oshirish va yer resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Yer solig'i, jismoniy shaxslar, soliqqa tortish tizimi, mahalliy byudjet, soliq ma'muriyatchiligi, soliq siyosati, soliq stavkalari, yer resurslari, soliq undirish mexanizmi, soliq bazasi.

Annotation. This article analyzes the existing problems in the field of calculation and payment of land tax by individuals in Uzbekistan. The article considers the importance of land tax in the local budget, the current state of the taxation system, digitalization and innovations in tax administration. The main shortcomings in the field of land tax are also identified - the lack of a single database, uncertainty of legal status, tax arrears and low tax culture, and proposals are given for their elimination. Practical and regulatory recommendations for the development of the land tax system are also given, which will serve to increase the revenues of local budgets and stimulate the efficient use of land resources.

Keywords: Land tax, individuals, taxation system, local budget, tax administration, tax policy, tax rates, land resources, tax collection mechanism, tax base.

Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida O'zbekistonda soliqqa tortish tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Yangi soliq kodeksining qabul qilinishi, davlat soliq xizmati organlarining raqamlashtirilishi va "Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti" kabi innovatsion mexanizmlarning joriy etilishi mamlakatdagi soliq tizimini yanada samarali va shaffof qilishga xizmat qilmoqda. Biroq, ayniqsa yer solig'i sohasida hal etilishi lozim bo'lgan muammolar mavjud:

1. Yagona ma'lumotlar bazasining yo'qligi va yer uchastkalari hisobining to'liqligi masalasi. Yer uchastkalari haqida aniq va to'liq ma'lumotlar bazasining yo'qligi, ularga egalik qilish huquqi va foydalanish holatini real vaqt rejimida aks ettirish imkonining cheklanganligi soliq bazasini shakllantirishda katta to'siq hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, yer solig'i bazasining to'g'ri shakllanmasligi va

solliqlarni yig'ishda kamchiliklarga olib keladi. Yagona va tizimli kadastr tizimini yaratish orqali yer solig'i bazasining aniqligi oshirilishi zarur.

2. Huquqiy maqom va ma'lumotlar yangilanishidagi kamchiliklar. Ayrim hududlarda yer maydonlariga nisbatan soliq to'lovchilarning huquqiy maqomi aniq emasligi, yer kadastr ma'lumotlarining muntazam yangilanmasligi soliq yig'implarining past bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bu holat soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida ishonchsizlikni kuchaytiradi hamda soliq siyosatining samaradorligini pasaytiradi.

2020 yildan 2024 yilgacha jami solikli daromadlar doimiy ravishda o'sib bormoqda. 2020 yildagi 103561,7 mlrd so'mdan 2024 yilga kelib 197642,8 mlrd so'mga yetgan. Bu taxminan 90,8% o'sishni ko'rsatadi. Bu o'sish iqtisodiy faollikning yaxshilanishi va solliqlarni yig'ishda samaradorlikning oshganidan dalolat beradi.

Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i ham ancha oshgan: 2020 yilda 1079,9 mlrd so'm bo'lsa, 2024 yilda 2895,6 mlrd so'mga yetgan. Taxminan 2,7 barobar o'sish kuzatilmoqda. Bu jismoniy shaxslar yer mulkidan soliqqa tortishda yanada faolroq jalb qilinayotganini anglatadi.

Yer solig'i, ayniqsa jismoniy shaxslardan olinadigan qismi 2022-2023 yillarda sezilarli darajada oshgan. 2023 yildagi jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i 2872 mlrd so'm bo'lib, 2022 yilga nisbatan deyarli 52% ga o'sgan. Bu soliq ma'muriyatchiligining takomillashuvi, raqamlashtirish, nazoratning kuchayishi va soliqqa tortish mexanizmlarining samaradorligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

So'nggi 5 yil ichida yer solig'i ko'rsatkichlari barqaror o'sishda bo'lib, ayniqsa jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i sezilarli darajada oshgan. Keyingi yillarda ham yer solig'ini samarali boshqarish va soliq bazasini kengaytirish ustuvor vazifa bo'lib qoladi.

O'zbekiston Respublikasi soliqqa tortish tizimi modernizatsiyasining hozirgi bosqichida yer solig'ining mohiyati, maqsad va vazifalari hamda ularni soliq to'lovchilar faoliyatiga ta'siri, budget daromadidagi hissasini tahlil qilish va bu boradagi majud muammolarni o'rganish asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasining qabul qilinishi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar davomida bevosita soliqlar stavkalari keskin pasaytirilsa-da, yer solig'i stavkalari yildan yilga oshirib borilmoqda, bu esa uning mahalliy budget daromadlarini to'ldirishda eng muhim manba ekanligini ko'rsatadi;

- soliqqa tortish amaliyotida bo'sh turgan maydonlarning xususiy mulkdorlariga ta'sir choralari kuchaytirilganligi, yerning ahamiyati qanchalik yuqoriligini ko'rsatadi;

- Yer solig'i uni to'lovchilarning iqtisodiy faoliyati natijalariga bog'liq bo'lmaydi;

- Yer solig'i davlat daromadlarining manbai sifatida barqaror, ishonchli va tushunish uchun nisbatan yengil soliqqa tortish vositasi;

- Mamlakatimizda yer resurslarini soliqqa tortishda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanishning o'zi ham mavjud muammolarni bartaraf etishda samarali natijalarga olib kelishi mumkinligi;

- Mahalliy budjetlar o'zining xarajatlarini o'z mablag'i hisobidan amalga oshirilishi yo'lga qo'yilayotgan ayni paytda mahalliy budjet daromadlarining umumiy hajmida yer solig'i bo'yicha tushumlar summasining barqaror salmog'ini ta'minlash zarur ekanligi.

Jismoniy shaxslarga tegishli imtiyozlarni hisobini yurituvchi yagona ma'lumotlar bazasining yo'qligi budjetga ushbu soliqni hisoblab chiqarishda quyidagi muammolarni keltirib chiqarmoqda:

- yer solig'idan imtiyozga ega fuqarolarning qat'iy hisobi yuritilmasligiga hamda prognoz ko'rsatkichlarning to'liq bajarilmasligi;

- yer solig'idan ozod etish tarzidagi imtiyozga ega aynan bitta shaxs tomonidan bir necha tumanda joylashgan obyektlarga nisbatan imtiyozdan foydalanilyotganligi.

Jismoniy shaxslar yer solig'i sohasidagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, samarali axborot almashinuvi tizimini yaratish, soliq stavkalarini optimallashtirish va jazo mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Shuningdek, soliq tizimini rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida modernizatsiya qilish va yer resurslaridan oqilona foydalanishni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu chora-tadbirlar mahalliy byudjetlarning daromad bazasini kengaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Stiglitz, Joseph E. *Economics of the Public Sector*.
2. Dye, Richard F., England, Richard W. "Assessing the Effects of Property Taxation on the Housing Market." *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 1991.
3. Fischel, William A. *The Economics of Zoning Laws: A Property Rights Approach*.
4. Oates, Wallace E. "The Theory and Practice of Local Public Finance." *Handbook of Public Economics*, 1987.
5. Jaeger, David A. "Property Taxation and Inequality." *National Tax Journal*, 2007.
6. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
7. Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
8. Tanzi, V. (2000). *Taxation in an Integrating World*. Washington: Brookings Institution Press.
9. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). *The limited role of the personal income tax in developing countries*.

10. OECD (2022). *Revenue Statistics*. OECD Publishing,

